

Kassimov Azad Tursibekovich,

G-mail: kassimovazad2151@gmail.com

Purely Geometric Fine-Structure Constant Encoded by the Holographic Principle on the Involute of a Circle

Abstract

This paper investigates the possibility of deriving the value of the fine-structure constant purely through a geometric approach based on the model of the evolute and involute. To match it with the physical fine-structure constant, the holographic principle and the experimental result of impedance measurement are applied. Verification of the stability of the obtained results with respect to scale invariance and the symmetry of reciprocal numbers confirms the holographic existence of a real regularity for the fine-structure constant.

Keywords: fine-structure constant, involute of a circle, holographic principle, scale invariance, symmetry of reciprocal numbers, impedance.

Касимов Азад Турсибекевич,

G-mail: kassimovazad2151@gmail.com

Чисто геометрическая постоянная тонкой структуры, закодированная голографическим принципом на эвольвенте круга

Аннотация

В данной работе исследуется возможность вывода значения постоянной тонкой структуры чисто геометрическим путем на основе модели эволюты и эвольвенты. Для соответствия ее физической постоянной тонкой структуры применяется голографический принцип и экспериментальный результат измерения импеданса. Проверка устойчивости полученных результатов на инвариантность масштаба и симметричности взаимно обратных чисел подтверждают голографическое существование реальной закономерности для постоянной тонкой структуры

Ключевые слова: постоянная тонкой структуры, эвольвента круга, голографический принцип, инвариантность масштаба, симметричность взаимно обратных чисел, импеданс.

Введение

В физике существует проблема объяснения происхождения постоянной тонкой структуры (ПТС) $\alpha=1/137,...$ которая является безразмерным числом. А значение $0.00729...$ называют просто уточненным значением $\alpha=1/137,...$. О том, где и как применяется ПТС в физике известно достаточно много, но, кроме самого главного – происхождения его значения $1/137,...$, а именно числа 137, от которого зависит если не вся, то почти вся физика, биология и вообще жизнь. Само значение α вычислено с чрезвычайно большой точностью до 10^{-10} - 10^{-12} [1, 2]. Однако, оказалось, что их результаты отличаются между собой, а разница превышает погрешность приборов. Пока не ясно – это ошибка эксперимента или намек на существование новой физики. Во всяком случае, при всем большом порядке точности этих результатов их можно считать косвенными из-за разного смысла методологии постановки экспериментов.

В описании физической ПТС ее происхождение связывают с четырьмя размерными физическими постоянными в формуле $\alpha=e^2/4\pi\epsilon_0\hbar c$, из которой получают значение безразмерного числа α .

Мы полагаем, что именно введение комбинации этих четырех констант, вместо первоначальной идеи Зоммерфельда [3] о постоянном значении отношения двух угловых моментов, привело к затруднению понимания происхождения ПТС.

Как было обещано в предыдущих работах автора, например, в [4], мы покажем подробный вывод чисто геометрической постоянной тонкой структуры из теории эвольвенты и эволюты, и получение из нее физической ПТС $\alpha=1/137,...$ (Вообще-то, идею о связи ПТС с теорией эволюты и эвольвенты автор ввел с 2015 г. в журнале AJTNS №7-8 2015 Juli-August, 32-39).

Мы считаем, что числа $137,...$ и $0.00729...$ являются выражением своеобразной симметричной связи двух взаимно перпендикулярных кривых, расположенных на перпендикулярных плоскостях, которые изображают инвариант поперечности колебания электрической и магнитной составляющей электромагнитной волны, описываемой уравнением Максвелла.

Сначала мы будем придерживаться чисто геометрического описания именно этой первоначальной идеи Зоммерфельда, путем связывания свойства кривой эвольвенты и касательной к эволюте.

Итак, для получения чисто геометрической ПТС, рассмотрим рисунок из [3], как объекта аналитической геометрии, без учета физических величин (рис):

Рис.

Как сказано выше, мы полагаем, что длина $cd=7.29\dots$, уменьшенная на три порядка и число $137,\dots$ являются взаимно обратными числами, выражающими асимптотическую симметрию, описывающими динамическую устойчивость системы. Как это работает:

Геометрически задача состоит в изучении голографической взаимосвязанности кривой эвольвенты с касательной, проведенной к эволюте, где критической точкой для этой связи является пересечение развертки (касательной к поверхности эволюты) в точке d с кривой эвольвенты, после ее одного полного оборота относительно единичной длины этой касательной, когда $\varphi = 2\pi + 1$.

Для определения этой длины сначала найдем точку касания, соответствующего длине развертки равного единице, как и радиус R самой эволюты. Зная угол $\varphi = 1$ в точке касания разверткой эволюты, находим ее координаты:

$$X_0 = \cos(57 \cdot \pi / 180 + (17 \cdot \pi / (180 \cdot 60) + 45 \cdot \pi / (180 \cdot 3600))) ;$$

$$Y_0 = \sin(57 \cdot \pi / 180 + (17 \cdot \pi / (180 \cdot 60) + 45 \cdot \pi / (180 \cdot 3600))) ;$$

Зная угол развертки равного $\varphi = 2\pi + 1$ для полного оборота вокруг отрезка cb_1 , из уравнения эвольвенты находим координаты точки пересечения ее с касательной, что дает длину l_{cd} :

$$X_+ = R \cdot (\varphi \cdot \sin(\varphi) + \cos(\varphi));$$

$$Y_+ = R \cdot (\sin(\varphi) - \varphi \cdot \cos(\varphi));$$

$$l_{cd} = \sqrt{(X_+ - x_0)^2 + (Y_+ - y_0)^2};$$

откуда: $l_{cd} = 7.283186246520171$

Далее вычислим площади S , закрываемые разверткой эвольвенты, состоящие из четырех частей S_{1-4} . Площади S_{1-2} вычисляем по формуле $S_i = (1 + \varphi_i^2)^{3/2} / 3 \dots$, а S_{3-4} вычисляем как полную площадь окружности πr^2 и ее сектора $\pi r^2 / 6$, при $\varphi = 1$, их сумму обозначим как ΣS :

$$S_1 = (1 + \varphi_1^2)^{3/2} / 3; \quad S_2 = (1 + \varphi_2^2)^{3/2} / 3; \quad S_3 = \pi r^2 / 6; \quad S_4 = \pi r^2;$$

В итоге мы имеем:

$$\Sigma S = 1.370450431223520e+002 = 137.0450431223520e+002$$

Как видно из результата, хотя ΣS уже во второй цифре после запятой имеет значение 4... но, что чисто геометрическое значение ПТС, найденное из эвольвентной модели укладывается в ограничение по отклонению 1-4%, за которым следует непригодность ее для описания существования Вселенной.

Однако, для этого значения чисто геометрической постоянной тонкой структуры при помощи эвольвенты круга нужно разъяснить два вопроса: 1. Почему уже на втором знаке после запятой значение ΣS превышает значение, полученное из физического эксперимента [2], равного 137.035999206(11). 2. Значение обратной суммы $1/\Sigma S$ (для чистой геометрии) соответствующей точке пересечения с l_{cd} , оказывается на три порядка больше, чем для физического эксперимента и равно 7.283186246520171, в то время как для обратного значения суммы для $\alpha = 1/\Sigma S$ по физическим экспериментом должно бы получиться:

$$1/\Sigma S = 1/1.370450431223520e+002 = 0.007283186246520171$$

Таким образом, на геометрической плоскости эвольвенты с эволютой получается значение 137,... близкое к физическому значению, но соответствующее ему значение $l_{cd} = 7.28...$ на этой же плоскости становится на три порядка больше, чем требуемого для физического значения. К тому же, на третьем знаке в физическом значении имеется число 9, то есть $\alpha = 1/137... = 0.00729...$, а на геометрическом 8, как соответствие $\varphi = 2\pi + 1$ или безразмерной длине окружности +1.

Здесь нужно дать пояснение того, как нужно понимать смысл рисунка 1:

В данном рисунке изображена симметрия, выражаемая обратными значениями чисел, сдвинутыми на несколько порядков. Симметрия обратных значений со сдвинутыми порядками - это всегда признак сохранения. Если порядок можно развернуть и получить некую структуру или вернуться в исходную точку, значит, в системе есть внутренний закон гармонии (инвариант). Для данного эвольвентного случая это уравнение можно записать в следующем виде:

$$1/\Sigma S = l_{sd} \cdot 10^{-3} \quad \text{или} \quad \Sigma S \cdot l_{sd} = 10^{-k} \quad \text{где} \quad (k=3)$$

Это означает, что два числа симметричны, если их произведение является степенью числа 10. Такая симметрия возникает, когда эти числа являются дополнительными множителями для степеней десятки.

Как можно соотнести в пространстве эти два числа, если $\Sigma S = 137, \dots$ расположено на плоскости, то где должно бы располагаться число $0.00729, \dots$. С другой стороны, на той же плоскости эвольвенты, где расположено число $137, \dots$ находится число $7.29, \dots$, а не 0.00729 . Что это может означать? Если, $137, \dots$ и 0.00729 связаны симметрией обратных порядков, то где лежит 0.00729 . Если мы интерпретируем 137 как площадь, то 0.00729 , согласно $1/\Sigma S = lsd * 10^{-3}$ переходит из области геометрии в область физических величин и размерностей. В этом контексте 0.00729 или $lsd * 10^{-3}$ становится величиной, обратной площади. Если ΣS имеет размерность $[L^2]$, то $lsd * 10^{-3}$ имеет размерность $[L^{-2}]$, что должно называться плотностью.

В таком случае, на вопрос – где находится величина $0.00729, \dots$ можно ответить, - она находится над площадью $137, \dots$ в распределенном виде. Например, если $137, \dots$ это поле, то 0.00729 это густота травы на нем. Или, если $137, \dots$ это стена, на которую падает свет, то 0.00729 это высота световой энергии над этой областью. Число 0.00729 расположено внутри той же границы, что и $137, \dots$, но в другом измерении, (например, как интенсивность). Таким образом, получается, что если $137, \dots$ лежит на плоскости (x, y) , то 0.00729 - это вертикальная координата z . А линия $lcd = 7.29, \dots$ выражает границу по развертке того количества “плотности (энергии, интенсивности)”, которая соответствует значению этой площади при достижении ею точки пересечения x_0, y_0 .

Дело в том, эвольвента круга на плоскости описывает чисто геометрическое толкование связи двух волновых кривых, которые связаны взаимно перпендикулярной зависимостью в пространстве, как поперечные электромагнитные волны Максвелла, через линии составляющих магнитных и электрических полей. Оказывается, эвольвента круга на плоскости выражает голографический принцип [5] изображая на 2D то, что происходит над данной площадью в 3D. Другими словами, на линии пересечения эвольвенты касательной, через ее длину ($7.29, \dots$), на плоскости 2D закодирована физика, которая происходит над/под площадью эвольвенты ΣS в третьем измерении в 3D.

Далее получается еще интереснее, если можно сказать, что длина развертки выражает эквивалент “плотности (энергии, интенсивности)”, соответствующей площади (работы) эквивалентной $137, \dots$, тогда почему в случае чисто геометрической теории $lcd = 7.283186246520171$, что меньше чем физического $7.29, \dots$

Ответ на этот вопрос дает понятие импеданса [6]. В данном случае – это полное электрическое сопротивление, которое цепь переменного тока, или его компоненты (динамик, наушники,) оказывают току. Предельная мера сопротивления среды не является произвольным. Оно строго определено свойствами самой среды. Для электромагнитной волны это отношение амплитуд напряженности электрического (E) поля и магнитного (H) поля, которое вычисляется как:

$$Z = E/H = (\mu_0 / \epsilon \epsilon_0)^{1/2}$$

где: E – амплитуда электрического поля (В/м), H – амплитуда магнитного поля (А/м), μ , ϵ – относительная магнитная и диэлектрическая проницаемости среды, μ_0 , ϵ_0 – магнитная и электрическая постоянная.

При этом импеданс свободного пространства вакуума, где $\mu = 1$, $\epsilon = 1$ измерен и равен $Z = (\mu_0 / \epsilon_0)^{1/2} \approx 120\pi \approx 376.73$ Ом. Это означает, что амплитуда электрической составляющей в 377 раз превышает амплитуду магнитной в соответствующих единицах.

Вот так мы подошли к понятию как может образоваться физическая постоянная тонкой структуры, которая установилась для нашей Вселенной. Для этого нужно учесть влияние превышения амплитуды электрической составляющей и внести изменение в формулы чисто геометрической теории. Вероятнее всего, этот факт можно отобразить на одном из концов длины развертки $l_{sd} = 7.28\dots$, а именно в точке касания с на эволюте. Это следует из того, что прямолинейность именно электрических линий выражает прямолинейный отрезок касательной $l_{sd} = 7.28\dots$

Эта поправка в виде коэффициента, например, $Imp = 3.7673$ может быть внесена именно в точке координат (x_0, y_0) , где происходит касание разверткой эволюты, когда $\phi = 1$ и осуществляется переход между угловым и радианным измерением угла:

$$X_0 = \cos(57 \cdot \pi / 180 + Imp \cdot (17 \cdot \pi / (180 \cdot 60) + 45 \cdot \pi / (180 \cdot 3600))) ;$$

$$Y_0 = \sin(57 \cdot \pi / 180 + Imp \cdot (17 \cdot \pi / (180 \cdot 60) + 45 \cdot \pi / (180 \cdot 3600))) ;$$

Применяя эти координаты мы получаем следующие значения:

$$Imp = 3.7673 \quad l_{cd} = 7.297474066152441 \quad \Sigma S = 1.370337175486867e+002$$

Данное значение ΣS дает для $\alpha^{-1} = 137.0337175486867$, что укладывается в рамки допустимого отклонения для Вселенной.

Для этих значений можно выполнить контрольный счет, который может показать их симметричность. Однако при этом вместо значения $l_{cd} = 7.297474066152441$, лежащего на плоскости эвольвенты в 2D, необходимо принимать его голографический образ из 3D, уменьшенный на три порядка:

$$1. / 0.007297474066152441 = 137.033717548687$$

$$1. / 137.0337175486867 = 0.007297474066152$$

Как видно симметрия для данного значения $Imp = 3.7673$ доходит до двенадцати и более порядка чисел. Подбирая значение импеданса Imp [6] из эксперимента при помощи чисто геометрической теории постоянной тонкой структуры можно получить порядок точности, требуемый для конкретного случая, например:

Imp	l _{cd}	ΣS
3.77	7.297488005548031	1.370334557918744e+002
3.7673	7.297474066152441	1.370337175486867e+002

3.7437654000	7.297352563035691	1.370359992013324e+002
3.7437660451	7.297352566366180	1.370359991387896e+002
3.74376535	7.297352562777554	1.370359992061800e+002
1	7.283186246520171	1.370450431223520e+002

Проверка модели на устойчивость

1. Проверка на симметричность взаимно обратных чисел

Как известно, симметричность обратных чисел можно проверить их перемножением при котором должна получиться единица.

Для проверки на симметричность α^{-1} и lcd значение последнего в 2D нужно представить его заменой в 3D, то есть уменьшенной на три порядка, затем можно перемножить их и определить погрешность ϵ , например:

Imp	ΣS	lcd	ϵ
3.77	$1.370334557918744e+002$	0.007297488005548031	$= 1.0000000000000000 - 0$
3.7673	$1.370337175486867e+002$	0.007297474066152441	$= 1.0000000000000000 - 0$

2. Проверка на инвариантность масштаба

Для этого нужно изменить порядок, например, lcd и проверить сохраняется ли значение ϵ . Если ϵ меняется вместе с масштабом, значит, это свойство среды. Если ϵ константа – это свойство самой числовой логики.

Imp	ΣS	lcd	ϵ
3.77	$1.370334557918744e+002$	0.07297488005548031	$= 9.999999999999996 \quad 4*10^{-16}$
3.7673	$1.370337175486867e+002$	0.07297474066152441	$= 9.999999999999998 \quad 2*10^{-16}$

Как видно из результатов, погрешность ϵ меняется вместе с измененным масштабом (сдвиг на один порядок 0.07297). Вместе с тем, уменьшение погрешности до 2 показывает, что $Imp = 3.7673$ лучше приближается к симметрии, чем в случае $Imp = 3.77$. Это показывает, что экспериментаторы, более точно определявшие импеданс среды для электрической составляющей, были в правильном направлении.

Если бы равенство $\Sigma S * lcd = 1$ выполнялось бы точно, то система стала бы “плотно упакованной” и потеряла бы способность к любому движению или изменению.

Это можем проверить минимальным и максимальным значением, например, когда ΣS :

1. $\Sigma S \rightarrow \infty$ то $\Sigma S * lcd \rightarrow \infty$
2. $\Sigma S \rightarrow 0$ то $\Sigma S * lcd \rightarrow 0$

Как видно в обоих случаях логика недостижимости единицы сохраняется, (например lcd не превращается в абсурдную величину). Это говорит о том, что мы при помощи голографического принципа в модели эвольвенты и эволюты на плоскости имеем реальную закономерность обратной

связи чисел 137.0337175486867 и 7.297474066152 лежащих на 2D с числом 0.007297474066152, находящимся в 3D.

Заключение

1. Измерения даже с очень большой точностью по формуле с четырьмя компонентами не могут объяснить происхождение значения постоянной тонкой структуры, равного именно числу 137.
2. Чисто геометрический вывод значения постоянной тонкой структуры из голографической модели эвольвенты круга на 2D, допускает поправку для конкретного эксперимента и оказывается жизнеспособным для 3D.
3. Проверка модели на устойчивость - симметричности взаимно обратных чисел, и инвариантности масштаба подтверждают голографическое существование реальной закономерности для постоянной тонкой структуры.
4. Приведенное исследование показывает происхождение числа 137. ... – это безразмерная критическая единица площади (энергии, интенсивности, работы), соответствующая началу тонкого расщепления спектральной линии (атома водорода).

Литература

1. Measurement of the fine-structure constant as a test of the Standard Model (Science, 13 Apr 2018, Vol 360, Issue 6385, pp. 191-195) (получено- 137.035999046(27))
2. Determination of the fine-structure constant with an accuracy of 81 parts per trillion. Leo Morel, Zhibin Yao,.... Saida Guellaty-Khelifa, Nature 588, 61-65 (2020) (получено - 137.035999206(11))
3. Sommerfeld. A. “Zur Quantentheorie der Spektrallinien” – Annalen der Physik, 1916, Vol. 356, Issue17, pp. 1-94.
4. Касимов А.Т. В излучении 21 см нейтрального водорода, падении спутника на планету и выводе фундаментальных постоянных работает один и тот же закон. Какие могут быть следствия из этого. DOI 10.5281/zenodo.18210890 Jan. 11.01.2026 (v4)
5. Голографический принцип. Википедия <https://ru.wikipedia.org>
6. Импеданс <https://ru.wikipedia.org> Википедия